

Yangi O‘zbekiston Reneseans Davrida Maktabgacha Ta’lim Tashkilotlarining Istiqbollari

Muratova Saboxat Choriyevna
Tursunova Nazokat Asatillayevna

Annotatsiya: Yangi O‘zbekiston reneseans davri maktabgacha ta’lim tizimining rivojlanish istiqbollari maktabgacha ta’lim tashkilotining zamonaviy jamiyatda tutgan o‘rni ularga qo‘yilgan talablar va ta’lim sifatini oshirish yo‘llari tahlil qilingan shaxsga yo‘naltirilgan yo‘ndashuv zamonaviy pedagogik texnologiyaning joriy etilishi malakali kadrlar tayyorlash haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: bolani har tomonlama shakillantirish, yondashuv, didaktika, ta’lim strategiyasi.

Kirish

Bugungi kunda Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida ta’lim tizimini xususan maktabgacha ta’lim sohasini modernizatsiya qilish masalasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida maktabgacha ta’lim va qamrovini oshirishga doir qator muhim hujjatlar qabul qilindi. 2019 yil 16 dekabrda 2020-2030 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risidagi PF-5893 sonli Farmon 2021yil 6 apreldagi maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risidagi PQ 5041sonli qaror hamda 2022yil 28yanvardagi Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida mazkur yo‘nalishda ustuvorlikni belgilab beradi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta‘minlaydigan muhim muassasaga aylanishi lozim. Bu esa zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish kadrlar salohiyatini oshirish davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarining samarali faoliyat yuritishini ta‘minlash orqali amalga oshiriladi. Yangi O‘zbekiston reneseans davrida bu sohani istiqbollari rivojlanish strategiyasi va kelgusidagi vazifalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ishning dolzarbligi

Maktabgacha ta’lim tizimi zamonaviy davrda bolalarni intellektual, jismoniy va ma‘naviy rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Biroq bu tizimda hali ham hal etilishi lozim bo‘lgan bir qator muammolar mavjud. Ta’lim sifatini bir xilligi va yuksak standartlarga to‘liq javob bera olmasligi, kadrlar malakasi yetishmasligi, innovatsion metod va texnologiyalarning yetarlicha joriy qilinmaganligi bu muammoni yechishga asoslangan bir qator qonun va buyruqlar qabul qilingan hujjatlar asosiy yo‘nalishlarni belgilab beradi.

2022-2026 yilda mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi bunda maktabgacha ta’lim tizimini qamrovini kengaytirish va sifatini oshirish va innovatsion yo‘ndashuvlarni joriy qilinishi. Vazirlar Mahkamasini 2019yil 30dekabr 1057sonli qarori maktabgacha ta’lim tashkilotini namunaviy dasturlarni joriy qilinishi. BMTning barqaror rivojlanish maqsadlari ya‘ni sifatli ta’lim har bir bola uchun sifatli ta’lim olish imkoniyatini ta‘minlanishi hozirda kutilgan Yangi O‘zbekiston reneseans davrida maktabgacha ta’lim tashkilotidagi yechimlar ko‘zda tutilmoqda. Qamrovni oshirish 2030yilgacha maktabgacha ta’lim tashkilotini 80-90% ga oshirish sifatli dastur bilan

ta'minlash bunda har bir hududa bolani yoshiga mos va zamonaviy ta'lim dastur joriy etilishi kadrlar malakasini oshirish o'qituvchilarni zamonaviy metodikalarga o'qitib ularni doimiy malakasini oshirish. Axborot texnologiyarini joriy etilishi bunda raqamli platforma orqali o'quv jarayonini interaktiv shakillantirish, davlat xuquqiy sherikchilikni oshirish xususiy davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ko'paytirib ularni ha tomonlama qo'llab quvvatlash ko'zda tutilgan. Yangi O'zbekiston renesans davrida maktabgacha ta'lim tashkilotidagi muammolarni yechish masalasida quyidagilardan foydalansa bo'ladi. Anolitik yondashuv tahliliy uslub bu yondashuvda bolalar psixologiyasi chuqur o'rganilib tahlil qilinadi. Kompleks yondashuv bunda bolalar har tomonlama tayyorgarligi shakllanishi ko'rib chiqiladi. Empirik usul bunda turli xil oyin interfaol metodikalar orqali ular kuzatiladilar va bolalar tahlil qilinadilar. Innovatsion yondashuv raqamli texnologiyalar o'yin texnologiyalari kabi zamonaviy va kreativ muhitni yaratish orqali bolalarning qiziqishini oshirish va sifatli ta'lim berish imkonini beradi.

Integratsiya jarayoni bunda hamma yondashuv birgalikda qo'llanilib samarali ta'lim berishga yo'naltiriladi. Didaktik o'yinlar bunda bolalar bilim, malaka, ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Pedagoglar malakasini oshirish bunda maktabgacha ta'lim tashkilotini pedagoglari va tarbiyachilar muntazam ravishda malakalarini oshirib borsalar ta'lim sifati va interfaol metodikalar orqali bolalar ta'lim olishi yaxshilanadi va yanada samara bera boshlaydi.

Xulosa

Yangi O'zbekiston renesans davrida maktabgacha ta'lim tizimi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangani bejiz emas, chunki shaxs shakillantirishda aynan erta yoshdagi ta'limning tutgan o'rni muhim ahamiyatga ega. Rivojlanayotgan o'zbekistonning kelajagi zamonaviy erkin fikrlovchi innovatsion dunyoqarashga ega avlodni tarbiyalash bugungi maktabgacha ta'lim tashkilotining yelkasidadir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bugun faqat bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga olib borish joyi emas balki ularning intellektual, ijtimoiy, axloqiy va hissiy rivojlanishini rag'batlantiruvchi ta'lim tarbiya markaziga aylanmoqda. Yangi O'zbekiston renesans bosqichida maktabgacha ta'lim tashkilotida jamiyatni eng muhim institutlaridan biri sifatida shakllanmoqda bu tizim faqat bola tarbiyasi emas balki butun jamiyatning madaniy ma'naviy intellektual darajasini belgilovchi muhim poydevordir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston – taraqqiyot va ezgulik yo'li. – T.: “O'zbekiston”, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni: 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-noyabrdagi PQ–4527-son qarori: Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida.
4. Yoqubov M., Maktabgacha ta'lim metodikasi. – T.: O'qituvchi, 2020.
5. Solieva G.N., Zamonaviy maktabgacha ta'lim: nazariya va amaliyot. – T.: Fan va texnologiya, 2021.
6. Karimova D.M., Pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlar. – T.: Iqtisodiyot va ta'lim, 2019.
7. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining rasmiy
8. Sharipova M.T., Erta bolalik ta'limida innovatsion yondashuvlar. – T.: Ilm ziyo, 2022.